

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. EUFEMIA B. PORQUE

Associate Professor IV

SULTAN KUDARAT STATE UNIVERSITY

eufemiaporque@sksu.edu.ph

“SI YAZI, ANG BATANG MAPANUBOK”

Sa isang maliit na barangay, may isang batang babae na nagngangalang Yazı. Sa kanyang tatlong taong gulang, siya ay isa nang batang mapanubok sa katalinuhan ngunit higit sa lahat, siya ay malambing at may respeto sa lahat ng tao nakakasalamuha niya. Masaya siyang kausap dahil natutong nang magsalita gamit ang wikang Ingles. Sa bawat sulok ng bahay ay makikita siyang naglalaro, umaawit o kaya nama'y tumitingin sa mga larawan na nasa aklat.

Isa sa pinakapaborito ni Yazı ang magbasa ng mga letra na nakasulat sa isang “flashcards” na gawa ng kanyang mama. Kahit bata pa lamang siya, madalas siyang makita sa may munting silid na bitbit ang isang *tablet* at nanonood ng *cartoons*, awit at isaulo ang mga letra ng Alpabetong Filipino. Ngunit nililimitahan siya ng kanyang lola Ely na magbabad sa panonood at ipinapaliwanag sa kanya ang masamang dulot nito.

Sa kabila ng kanyang pagkabighani sa pagbabasa, si Yazı ay mayroon ding likas na kagiliw-giliw na hilig sa pakikipaglaro. Ang kanyang bahay ay parang isang parke ngunit walang bakod kung saan siya'y nagiging si Yazı, ang hari ng kanyang munting kaharian. Isang araw, habang naglalaro si Yazı sa labas ng bahay, mayroon siyang nakitang pambihirang bagay. Isang maliit na karton na puno ng mga babasahin, letra at mga numero. "Ano kaya ito?" tanong ni Yazı sa kanyang sarili. Hindi nagtagal, sinimulan niyang kunin ang mga letra at numero mula sa kahon. "A-B-C, 1-2-3," bulong niya sa sarili habang inaayos ang mga letra ayon sa pagkakasunod nito. Sa kanyang pagkamakulit, nakita niyang nabubuo ang mga salita. "B - A - S - A," bigkas niya. Napangiti si Yazı nang mapagtanto niyang ang mga letra at nakabuo ng isang salita - basa! Tinawag niya ang kanyang lola at ipinakita ang mga bagay na kanyang nakita. Sagot ng lola " Ay gamit iyan ng iyong Mommy Inday na inilabas niya sa bahay". "Akin na lang ito" sagot ni Yazı na may pagkabalol pa kung magsalita. "Segi, pero pagdating ni Mommy mo Inday ay ipaalam natin sa kanya, iyo na ang iyong nakita.

Mula sa araw na iyon, ang karton ng mga letra at numero ay naging kasangkapan ni Yazı sa pag-aaral ng mga bagong salita. Tuwing hapon, matapos ang kanyang paglalaro sa labas na may halong pasaway, siya ay nagmamadaling bumalik sa loob ng bahay upang magbukas ng karton at magsimulang isaulo at basahin ang mga letra at numero. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalawak ang kanyang bokabularyo at ang kanyang pagmamahal sa pagbasa. Hindi lamang na siya si Yazı, ang batang mapanubok, kundi Yazı, ang batang may alamat na karton ng pagbasa.

Samantala, isang araw, nagdesisyon ang kanyang Tita Lyra na turuan siyang magsulat. Umupo sila sa maliit na lamesa sa kusina, dala ang isang malinis na papel at lapis. "Yazı, simula ngayon, magsasanay tayong

magsulat ng mga letra at numero," sabi ng kanyang tita. Sa simula, hirap na hirap si Yazi at nagreklamo na pagod sa kasusulat. Ang mga linya ay laging liko-liko at ang mga letra ay hindi maayos na nabubuo. "Tita Lyra, it's hard," sabi ni Yazi sa wikang Ingles habang nakasimangot. Ngunit sa kabila ng kanyang paghihirap, patuloy siyang hinihikayat ng kanyang tita. "Huwag kang susuko, Yazi, may premyo ka sa akin pagmaganda na ang kinalalabasan ng iyong gawa. Lahat ng bagay ay natututunan sa tamang panahon at sa pagsasanay." Araw-araw, tinuturuan siya ng kanyang tita kung wala itong trabaho, nakaupo sila ng kanyang tita sa lamesa upang magsanay. Minsan, nalulungkot si Yazi dahil tila walang pagbabago ang kanyang pagsulat. Ngunit kapag nakikita niyang ngumingiti ang kanyang tita at pinupuri ang kanyang mga pagsusumikap, nagkakaroon siya ng bagong sigla na magpatuloy.

Lumipas ang mga araw at linggo, at unti-unti, ang mga linya ni Yazi ay naging mas tuwid. Ang kanyang mga letra ay nagiging mas malinaw at mas maayos na. Isang araw, ipinakita ni Yazi ang kanyang papel sa kanyang lolo. "Lolo, Look at the numbers and letters I've learned." Masayang ipinakita ni yazi ang kanyang mga gawa. Namangha ang kanyang lolo. "Ang galing mo, Yazi! Nakikita ko ang iyong pagsusumikap at pagpupursige. Ipagpatuloy mo 'yan, apo." Ang mga papuri ng kanyang lolo ay lalo pang nagbigay ng inspirasyon kay Yazi.

Isang araw, lumapit siya sa kanyang Tita Lyra at binanggit na gusto niyang magkaroon ng bisikleta. Sagot ng kanyang tita, "segi baka sa kaarawan mo may magbibigay nito". Tuwang -tuwa naman si Yazi sa narinig mula sa kanyang tita. Sa araw ng kanyang kaarawan, si Yazi ay nagising sa amoy ng masarap na agahan na inihanda ng kanyang Mama Nice. Pagkatapos niyang kumain ng agahan dali dali niyang niyaya ang kanyang Lolo Totong na pumunta sa bahay ni Mommy niya Inday. Dumating siya na masaya at siya na mismo ang umawit ng "Happy birthday Yazi, Happy Birthday, Happy Birthday Yazi." Tumawa ang nasa loob ng bahay. Kinakagiliwan ang kanyang ginawa ngunit parang may hinahanap ang munting Yazi. Naikintal niya sa kanyang isipan ang sinabi sa kanya ng kanyang Tita Lyra.

Biglang may tumawag sa kanya, ang kanyang Daddy Angel, "Yazi halika ka nga dito sa loob ng kwarto! Mabilis na pumasok si Yazi sa kwarto, ang pinakamalaking sorpresa ay nasa loob pala ng kwarto nina Daddy niya Angel at Mommy Inday. "Sobrang bilis mo naman Yazi?" sabi ng kanyang Daddy Angel nang may ngiti sa labi. "Opo, Daddy! Ano po ang sorpresa ninyo?" tanong ni Yazi na puno ng kuryosidad.

Hindi nagtagal, inilabas ang kanyang Daddy Angel na may bitbit na bagong bisikleta. Ang bisikletang may kulay na Asul at may palamuti sa gulong at manibela. "Happy birthday, Yazi!" sabay sabi ng kanyang Daddy Angel at Mommy Inday habang ipinapakita ang regalong bisikleta. Nagulat si Yazi sa kanyang nakita. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng kasiyahan at hindi mapigilang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi niya inakala na magkakaroon siya ng kanyang sariling bisikleta sa kanyang ikatlong kaarawan. "Thank You, Daddy at Mommy! Ito ang pinakamagandang regalo sa buong mundo!" sigaw ni Yazi sa tuwa.

Agad niyang sinubukan ang kanyang bagong bisikleta. Sa pagtutok ng kanyang Daddy Angel at Tito Jek-Jek sinanay nila si Yazi kung paano ito i-manibela at kontrolin ang bisikleta. Sa kabila ng mga pagkadapa at pagtumbling, sinubukan niya pa ring bumangon, hindi sumuko si Yazi. Habang siya ay nagbibisikleta sa daan, nadarama niya ang simoy ng hangin sa kanyang mukha at ang kasiyahan sa kanyang puso. Ang kanyang bagong bisikleta ay hindi lamang isang laruan, ito rin ay nagbigay sa kanya ng kalayaan at bagong karanasan ng pagtitiyaga, mapanubok at sa bandang huli unti-unti niyang natutunan ang tamang paraan ng pagbibisikleta.

Ang bagong bike ni Yazi ay naging simbolo ng kanyang paglaki at tagumpay sa kanyang mga bagong karanasan. At sa bawat pag-pedal ni Yazi, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat sa kanyang pamilya para sa napakagandang regalo na kanyang natanggap. Sa tulong ng kanyang kakaibang karton, bagong bisikleta at ang kanyang pagiging mapanubok, sinubukan niyang gawin ang dapat matutunan.

Naging bahagi na ng araw-araw na gawain ni Yazi ang pagsasanay sa pagsusulat at pagbibisikleta. Hindi na lamang ito isang tungkulin kundi isang bagay na kanyang kinatutuwaan. Natutunan niyang hindi lahat ay madaling makamtan, ngunit sa sipag at tiyaga, makakamit ang kahit anong pangarap. At sa bawat bagong hamon na dumating sa buhay ni Yazi, lagi niyang naaalala ang mga aral na natutunan niya sa kanyang murang edad: Ang mapanubok ay susi sa tagumpay.

Sa bawat bagong hamon na nararanasan niya natutunan niya itong malampasan at lalo pang nadagdagan ang kanyang pagiging mapanuri at batang mapanubok

